

MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL PEDAGÓGICA DEL DOCENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PEDAGOGICAL MODEL THE FORMATION OF THE PEDAGOGIC PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE PROFESSOR OF ACCOUNTING AND FINANCES

AUTORES: Yudenalbis La O Mendoza¹

Rosa Ana Jaime Ojeda²

Mayelin Cabezas Salmon³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (del autor principal)

Fecha de recepción: 15 de Marzo de 2019

Fecha de aceptación: 01 de Mayo de 2019

RESUMEN

En la literatura científica disponible se han identificado contribuciones teóricas relacionadas con la preparación del docente de Contabilidad y Finanzas; no obstante, se develaron limitaciones teóricas relacionadas con las insuficiencias de las propuestas sistematizadas para abordar el proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas en los institutos politécnicos de economía, desde la singularidad de su contenido multidimensional. Consecuentemente se elabora un modelo pedagógico de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, el cual se constituye en un sistema de naturaleza teórica, que tiene como propósito explicar el contenido de dicho proceso de formación, mediante la configuración de los subsistemas y componentes que lo estructuran, evidenciar sus relaciones, y revelar las nuevas cualidades que surgen de este. De las relaciones de subordinación y coordinación que se producen entre los subsistemas que integran el modelo pedagógico deviene la integralidad formativa, como resultado de la relación entre la pertinencia informativa, la funcionalidad formativa y la dinamización progresiva; cualidades sistémicas surgidas de los subsistemas que lo conforman.

PALABRAS CLAVE: modelo pedagógico, competencia profesional pedagógica, formación de la competencia profesional pedagógica

¹ Licenciada en contabilidad y finanzas, Universidad de Oriente, Cuba, docente del Instituto Politécnico de Economía "José Martí Pérez", La Habana, Cuba. E-mail:)

² Doctora en Ciencias Pedagógicas, docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. E-mail:)

³ Doctora en Ciencias Pedagógicas, docente de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba. E-mail:)

ABSTRACT

In the available scientific literature theoretical taxes related with the preparation of the professor of Accounting and Finances have been identified; nevertheless, you evidence theoretical limitations related with the inadequacies of the proposals systematized to approach the process of formation of the pedagogic professional competition of the professor of Accounting and Finances in the polytechnic institutes of economy, from the singularity of their multidimensional content. Consequently a pedagogic model of the formation of the pedagogic professional competition of the professor of Accounting is elaborated and Finances of the polytechnic institutes of economy, which is constituted in a system of theoretical nature that has as purpose to explain the content of this formation process, by means of the configuration of the subsystems and components that structure it, to evidence her relationships, and to reveal the new qualities that arise of this. Of the subordination relationships and coordination that take place among the subsystems that integrate the pedagogic pattern the formative it becomes, as a result of the relationship among the informative relevancy, the formative functionality and the progressive dynamic; arisen systemic qualities of the subsystems that conform it.

KEYWORDS: pedagogical model, pedagogic professional competence, formation of the pedagogic professional competence

INTRODUCCIÓN

En la literatura científica disponible (Ochoa, 2012), (Rey, 2014), (Pérez, 2014) y (Valera, 2016) se han identificado contribuciones teóricas relacionadas con la preparación del docente de Contabilidad y Finanzas. No obstante, se develaron limitaciones teóricas relacionadas con las insuficiencias de las propuestas sistematizadas para abordar el proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas en los institutos politécnicos de economía, desde la singularidad de su contenido multidimensional, pues solo atienden de manera específica alguno en particular, como el trabajo metodológico desestimando otros con similar importancia.

En el presente artículo científico, se asumen las concepciones de Valle (2011) quien plantea que un modelo es una abstracción de aquellas características esenciales del objeto que se investiga, que permite descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades de ese objeto de estudio con vistas a la transformación de la realidad, y señala que, de acuerdo con la naturaleza del objeto a que responden, en la literatura pedagógica actual se clasifican en educativos, pedagógicos y didácticos.

El modelo pedagógico de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, se constituye en un sistema de naturaleza teórica, que tiene como propósito explicar el contenido de dicho proceso de formación, mediante la configuración de los subsistemas

y componentes que lo estructuran, evidenciar sus relaciones, y revelar las nuevas cualidades que surgen de este. El modelo es un componente del proceso formativo del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, que constituye el sistema inmediato de orden superior con el que mantiene relaciones de intercambio y subordinación, y constituye su ambiente.

El modelo pedagógico que se socializa en el presente artículo científico tiene su génesis en la contradicción dialéctica que se expresa entre el carácter general de los modelos de formación del docente Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía y el carácter particular de su desempeño profesional. Esta contradicción tiene su expresión en el plano filosófico entre lo general y lo particular del contenido de la formación, y en el pedagógico, entre el carácter instructivo-educativo y el desarrollador de dicho contenido.

DESARROLLO

La estructura del modelo elaborado está conformada por tres subsistemas que en su dinámica funcional posibilitan la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía. Ellos son: subsistema referencial-proyectivo, subsistema configuracional-desarrollador y subsistema evaluativo-retroalimentador. Estos, a su vez, están conformados por componentes que constituyen subsistemas menores, lo que hace presente la recursividad del sistema.

El subsistema referencial-proyectivo constituye el subsistema rector del modelo pedagógico de formación de la competencia profesional pedagógica, asume la función de establecer las pautas para el orden de funcionamiento del sistema, así como de proveerlo de información que asegure su adecuación continua como proceso. A partir de lo cual los demás subsistemas se le subordinan.

El subsistema configuracional-desarrollador, tiene la función de establecer el contenido de la competencia profesional pedagógica, donde se incluyen los saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales y los criterios del desempeño; permitiendo una adecuada dirección del proceso pedagógico en la especialidad Contabilidad y Finanzas en los institutos politécnicos de economía. De igual modo, asegura el desarrollo de acciones formativas asociadas con la competencia. Este subsistema mantiene una relación de dependencia con respecto al referencial-proyectivo, pues toma como insumos la información que este aporta y, a su vez, proporciona información que lo retroalimenta.

El subsistema evaluativo-retroalimentador, tiene como función asegurar la gestión de la calidad del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente

de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, a partir del empleo de la evaluación como mecanismo para procurar la calidad durante los momentos del proceso. La evaluación ha de servir para retroalimentar el proceso en cada uno de sus momentos, con información que sirve de base a la toma de decisiones para su mejoramiento. Este subsistema mantiene una relación de interdependencia con el subsistema configuracional-desarrollador, dada la trascendencia de la información que le aporta.

El intercambio constante de información, con entradas y salidas que se producen entre el sistema modelado y su ambiente posibilitan especificarlo como un sistema abierto, y la información que se intercambia por medio de la relación entre sus subsistemas y componentes, le aseguran la capacidad de adecuarse sistemáticamente a las transformaciones de su entorno y a las que emanan de su autodesarrollo, lo que asegura su equilibrio interno (la homeostasis) y reduce la entropía (la tendencia a la desorganización).

Dada esta particularidad, le corresponde el rol principal al subsistema referencial-proyectivo, dada la función que asume en el funcionamiento del sistema. La autopoiesis, que indica a las formas de operar que poseen los sistemas, que les permite tener información sobre si mantienen o no su intencionalidad o propósitos correctos (retroalimentación), se garantiza, esencialmente, mediante la información sobre su funcionamiento que aporta el subsistema evaluativo-retroalimentador (a partir del desarrollo de la evaluación durante todos los momentos del proceso de mejoramiento) que es utilizada como fuente para realizar los reajustes que requiere el sistema para el cumplimiento de su objetivo.

El subsistema referencial-proyectivo del modelo pedagógico de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, desempeña la máxima jerarquía, en tanto establece las pautas para el orden de funcionamiento del sistema. Tiene la función de establecer los objetivos y el contenido general de la formación de la competencia profesional pedagógica, como elementos rectores del proceso formativo, a partir de considerar la información devenida de los referentes de orientación que le están asociados.

Consecuentemente el subsistema referencial-proyectivo está integrado por los componentes: diagnóstico de la preparación pedagógica, determinación de los objetivos, y diseño del contenido. Estos componentes constituyen procesos necesarios para la proyección coherente de los procesos particulares que conciernen a la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, toda vez que implican la determinación de los propósitos que lo guiarán, las aspiraciones, potencialidades y necesidades de estos docentes, y los factores presentes en el contexto de estas

instituciones escolares que inciden en su labor; así como de los contenidos específicos que permitirán la transformación de su desempeño.

El diagnóstico de la preparación pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía aporta información relacionada con la realización (concepción y ejecución) del proceso dirigido a determinar su estado de preparación y el desempeño para la dirección del proceso pedagógico. Por consiguiente, su función es establecer orientaciones conceptuales y metodológicas para la planificación, organización, ejecución y control del diagnóstico de las necesidades y potencialidades de esos docentes.

El diagnóstico de las necesidades y potencialidades debe proveer información pertinente sobre los objetivos y el contenido de la preparación pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas. En consecuencia, a este subcomponente también le corresponde precisar pautas que orienten el empleo adecuado de esa información en el diseño de dicha preparación.

Se asumen las necesidades educativas como carencias o insuficiencias en conocimientos, habilidades, destrezas e incluso valores o actitudes (Piñón, 1998); como resultante de la comparación entre el estado deseado y el estado real. Se precisa que los resultados del diagnóstico no son definitivos ni completos, que se deben actualizar constantemente.

Las potencialidades educativas, por su parte, se refieren a las posibilidades de desarrollo prospectivo del docente de Contabilidad y Finanzas sobre la base del desarrollo alcanzado. Representan fortalezas que deben ser identificadas en función de la proyección individual y de las acciones colectivas de su preparación.

Como proceso, el diagnóstico de la preparación pedagógica tiene como momentos fundamentales los de: a) planificación y organización, b) recogida de datos y obtención de información y, c) conclusiones. Su planificación y organización implica definir sus objetivos, la precisión de su contenido (dimensiones e indicadores para obtener la información), la selección de los métodos y técnicas para la recogida de datos y la obtención de información, la elaboración de instrumentos, la determinación y preparación de los ejecutores del proceso y el aseguramiento de los recursos materiales, entre otras acciones.

La recogida de datos y la obtención de información utiliza métodos, técnicas y procedimientos empíricos y teóricos de la investigación educativa (cuantitativos y cualitativos), y la interacción con fuentes personales (directivos, funcionarios de la Dirección Municipal de Educación y directores escolares) y no personales (actividades y documentos) que puedan aportar datos relevantes sobre el estado de esa preparación. El momento relativo a las conclusiones del diagnóstico implica la caracterización del

comportamiento de las dimensiones e indicadores establecidos; así como la precisión de las necesidades y potencialidades educativas (individuales y grupales). Esta caracterización se constituye en fuente de información para la determinación de los objetivos y el diseño del contenido específico de las acciones individuales y colectivas de preparación pedagógica del referido docente.

La determinación de los objetivos de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas, constituye el proceso que posibilita precisar las intenciones que guiarán el proceso formativo. Como componente del subsistema referencial-proyectivo cumple una función orientadora en relación con la finalidad del proceso, precisando, además, el alcance del mismo. Los objetivos definen el para qué de las acciones formativas, qué se pretende alcanzar, hacia dónde conducir la transformación.

Los objetivos surgen de las demandas sociales devenidas de la política educativa que se le plantean a la dirección del proceso pedagógico en la Educación Técnica y Profesional, y de las necesidades emanadas del diagnóstico; constituyen la guía del proceso modelado, orientan hacia el contenido de las acciones que se habrán de ejecutar en el desarrollo del proceso formativo. Al mismo tiempo permiten la retroalimentación del sistema ya que son criterios esenciales para el análisis de la eficacia en la evaluación de los resultados del proceso.

Por lo anterior, la determinación de los objetivos ocupa un papel rector dentro del subsistema referencial-proyectivo e influye de un modo determinante sobre el diseño del contenido y en los demás subsistemas. La formación de la competencia profesional pedagógica es un proceso para la transformación gradual del desempeño profesional, por tanto, precisa de objetivos generales y específicos, entre los que existe una estrecha relación de dependencia, pues los generales se concretan en los específicos, y estos últimos no podrían establecerse sin los primeros.

El objetivo general de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas está encaminado a lograr la integralidad de este proceso formativo, para contribuir a la transformación progresiva de su desempeño profesional. Los objetivos específicos integran las dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora del proceso formativo. La dimensión instructiva propicia que el docente se apropie de los contenidos esenciales de su profesión, de manera que pueda emplearlos en los campos y esferas de actuación profesional. La dimensión educativa significa la formación de la personalidad de este docente, de modo que su actuación en la sociedad sea trascendente. La dimensión desarrolladora implica que se desarrollen en él cualidades que le permitan un desempeño profesional eficaz. Consecuentemente, los objetivos específicos habrán de estar dirigidos a:

- Incrementar en los docentes su nivel de conocimientos sobre la dirección del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía, expresado en el logro de una cultura general integral y un elevado dominio de: los principios para la dirección del proceso pedagógico; la lengua materna; el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso pedagógico; las particularidades de la Educación Técnica y Profesional, particularmente de la especialidad Contabilidad y Finanzas; y las particularidades del método científico.
- Desarrollar en los docentes habilidades para la dirección del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía, específicamente habilidades docentes, comunicativas, investigativas, informáticas y como orientador educativo.
- Incentivar la motivación del docente por la actividad pedagógica que desarrolla, de modo que su desempeño profesional se oriente sistemáticamente por: fines personales y profesionales a que aspira, intenciones personales y profesionales, proyectos que orientan su desempeño, y convicciones y sentimientos que regulen su actividad.
- Promover el establecimiento de relaciones interpersonales sistemáticas y estables de los docentes con sus compañeros de trabajo, estudiantes, familiares y factores de la comunidad.
- Favorecer el trabajo pedagógico grupal de modo que se evidencia: el cumplimiento de las normas de funcionamiento del grupo, la aceptación de relaciones de interdependencia que sustentan la actividad grupal, la asunción de roles, y la comunicación interpersonal.

El diseño del contenido de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas, constituye un proceso que tiene como función determinar los elementos en los que se van a concretar las acciones del proceso formativo, a partir de considerar que este no debe ser planteado desde una sola dimensión, dado el carácter multidimensional del desempeño profesional de estos docentes. Por consiguiente, dicho contenido es multidimensional como consecuencia de los saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales que configuran la competencia profesional pedagógica.

El diseño del contenido toma como referente la información derivada de los procesos relativos a la determinación de los objetivos y al diagnóstico de la preparación pedagógica como componentes del subsistema referencial-proyectivo con los que interactúa, a partir de las relaciones de complementación y subordinación que se produce entre ellos.

A partir de la operacionalización de la variable considerada en la caracterización empírica del proceso de preparación del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía y de los objetivos de la formación de la competencia profesional pedagógica del referido docente que aporta el subsistema referencial-proyectivo, se asume que el contenido del mejoramiento está conformado por dos dimensiones; la cognitivo-instrumental y la afectivo-motivacional.

La dimensión cognitivo-instrumental se refiere al ámbito del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica desde cuyas acciones se puede elevar el desempeño del docente de Contabilidad y Finanzas a partir del incremento y desarrollo de los elementos referidos al saber y al saber hacer. Consecuentemente se integra por los conocimientos sobre la dirección del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía y las habilidades para la dirección del referido proceso pedagógico.

La dimensión afectivo-motivacional es relativa al ámbito del proceso formativo desde cuyas acciones puede favorecerse la satisfacción de necesidades y el desarrollo de sentimientos en los docentes que los estimulen al despliegue de sus funciones, tareas y roles con un alto grado de voluntad, implicación y motivación.

La interrelación entre el diagnóstico de la preparación pedagógica, la determinación de los objetivos y el diseño del contenido, como procesos que se complementan y subordinan, asegura la pertinencia informativa de la formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, que deviene en cualidad sistémica del subsistema referencial-proyectivo. La pertinencia informativa se refiere a la cualidad que expresa la adecuación, utilidad e idoneidad de la información disponible para desplegar una dirección efectiva del proceso de formación de la referida competencia, expresada en su trascendencia social, objetividad y suficiencia.

El subsistema configuracional-desarrollador tiene la función de asegurar el funcionamiento del proceso formativo, para el alcance de su objetivo, mediante la gestión de los procesos específicos que permiten concretar el contenido de sus dimensiones. En consecuencia con lo anterior los componentes de este subsistema son: la configuración de la competencia profesional pedagógica y el desarrollo de acciones formativas.

La configuración de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, constituye el componente que integra la información relacionada con los saberes que han de desarrollar estos docentes y con los criterios de desempeño ideal en su ejecución. Representa un patrón referencial para la ejecución y evaluación de la preparación. En consecuencia, su función como parte del subsistema configuracional-desarrollador es establecer los

niveles de formación que configuran la competencia, así como los criterios de un desempeño ideal competente en relación con su formación y desarrollo.

La competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas es una competencia profesional específica asociada a la dirección del proceso pedagógico. Incluye tres elementos de competencia entendidos como desempeños específicos que componen la competencia identificada. Según Tobón (2005): 1) la planificación y organización del proceso pedagógico, 2) la regulación del proceso pedagógico y, 3) el control y evaluación del proceso pedagógico.

La planificación y organización del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía, constituye el elemento de la competencia profesional pedagógica que expresa la idoneidad de los desempeños específicos y los saberes esenciales asociados a dichos desempeños, relativos a la actuación del docente de Contabilidad y Finanzas en la adopción del conjunto de decisiones anticipadas (definición de objetivos, contenidos y acciones) y en la ejecución de las acciones organizativas para su realización pertinente.

La regulación del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía es el elemento de la competencia profesional pedagógica que expresa la idoneidad de los desempeños específicos y los saberes esenciales asociados a dichos desempeños, concernientes a la actuación del docente de Contabilidad y Finanzas en la ejecución personal de actividades docentes desarrolladoras concernientes a la referida especialidad.

El control y evaluación del proceso pedagógico en los institutos politécnicos de economía, es el elemento de la competencia profesional pedagógica que expresa la idoneidad de los desempeños específicos y los saberes esenciales asociados a dichos desempeños, inherentes a la actuación del docente de Contabilidad y Finanzas en el monitoreo sistemático y oportuno a las actividades planificadas, la obtención de información para comparar lo planificado con lo que ocurre realmente, la valoración de la calidad de la realización y los resultados del sistema actividades docentes, así como la adopción de acciones correctivas y decisiones para la mejora del proceso pedagógico.

Los criterios de desempeño ideal que configuran la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía constituyen los siguientes:

Criterios de desempeño ideal asociados al elemento de competencia 1. Planificación y organización del proceso pedagógico en la especialidad Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía:

- La planificación del proceso pedagógico revela que el docente de Contabilidad y Finanzas conoce el Modelo Curricular de la especialidad en la Educación Técnica y Profesional y que se ha tenido en cuenta para realizarlo.
- Las acciones de sensibilización, en función de comprometer a los agentes y agencias educativas implicados en el proceso pedagógico, son pertinentes y conllevan a generar en ellos una actitud favorable.
- La planificación del proceso pedagógico permite inferir que el docente de Contabilidad y Finanzas domina y tiene en cuenta la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la especialidad a partir del diagnóstico integral de la personalidad de los estudiantes, el grupo, el vínculo con la familia y la comunidad, en atención al desarrollo máximo de las potencialidades individuales.
- La planificación del proceso pedagógico atiende integralmente la preparación político-ideológica de los estudiantes.
- La actuación del docente de Contabilidad y Finanzas en el diseño del currículo y el proyecto educativo evidencia que conoce y cumple las funciones y responsabilidades técnico-metodológicas asociadas con la identificación y solución de problemas existentes en el proceso contable-financiero de diferentes organizaciones económicas.
- Los resultados del diagnóstico integral son utilizados con suficiencia en la planificación del proceso pedagógico.
- La planificación del proceso pedagógico incluye la determinación de las potencialidades de la institución educativa para ponerlas en función de la red escolar.
- Resulta evidente que en la planificación del proceso pedagógico se utilizan como referentes orientadores principales las habilidades asociadas con la presentación de estados financieros y la evaluación de la información económico-financiera, como sustento para el diseño y aplicación de acciones de control, de procedimientos para el desarrollo y análisis de diversas operaciones en una organización económica, y con ello la evaluación de toda la información emitida, lo que permitirá a la dirección de la entidad la toma de decisiones oportunas.

Criterios de desempeño ideal asociados al elemento de competencia 2. Regulación del proceso pedagógico en la especialidad Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía:

- La ejecución de actividades evidencian que el docente conoce el Modelo Curricular de la especialidad en la Educación Técnica y Profesional y las exigencias que de ella dimanar para el mismo.

- Las actividades que realiza el docente favorecen la sensibilización y concientización de los participantes en el proceso pedagógico.
- Las actividades que ejecutan los docentes revelan que atienden asiduamente y con eficacia las funciones y responsabilidades técnico-metodológicas asociadas con la identificación y solución de problemas existentes en el proceso contable-financiero de diferentes organizaciones económicas.
- El accionar del docente en la implementación y el monitoreo permanente del currículo y el proyecto educativo muestra que conoce y cumple las funciones y responsabilidades técnico-metodológicas que le corresponden en ese proceso.
- La información derivada del diagnóstico integral es actualizada sistemáticamente y es utilizada convenientemente en el reajuste y rediseño de la proyección del proceso pedagógico.
- Los métodos, procedimientos y formas empleados por los docentes en la dirección del proceso pedagógico favorecen el desarrollo de las habilidades asociadas con la presentación de estados financieros y la evaluación de la información económico-financiera, como sustento para el diseño y aplicación de acciones de control, de procedimientos para el desarrollo y análisis de diversas operaciones en una organización económica, y con ello la evaluación de toda la información emitida, lo que permitirá a la dirección de la entidad la toma de decisiones oportunas.

Criterios de desempeño ideal asociados al elemento de competencia 3. Control y evaluación del proceso pedagógico en la especialidad Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía.

- La actuación en la ejecución de acciones de control y evaluación muestran que el docente conoce el Modelo Curricular de la especialidad Contabilidad y Finanzas en la Educación Técnica y Profesional.
- La actuación del docente en la realización de acciones de control y evaluación del proceso pedagógico propende a la sensibilización y concientización de los involucrados.
- La actuación en la ejecución de acciones de control y evaluación demuestran que el docente posee conocimientos esenciales relacionados con la identificación y solución de problemas existentes en el proceso contable-financiero de diferentes organizaciones económicas.
- El sistema de control y evaluación a las actividades del proceso para comprobar y valorar el efecto del trabajo desplegado en el desempeño profesional docente y

el aprendizaje de los estudiantes está diseñado coherentemente y se cumple según se ha previsto.

- Las acciones de control del proceso pedagógico se planifican adecuadamente en tanto precisan sus objetivos, el contenido que se controlará, las formas de control, los momentos específicos en que se realizarán.
- La evaluación de los resultados del proceso pedagógico se realiza periódicamente, centrada en las habilidades asociadas con la presentación de estados financieros y la evaluación de la información económico-financiera, como sustento para el diseño y aplicación de acciones de control, de procedimientos para el desarrollo y análisis de diversas operaciones en una organización económica, y con ello la evaluación de toda la información emitida, lo que permitirá a la dirección de la entidad la toma de decisiones oportunas.

Los niveles de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía tienen como función estratificar este proceso. Se definen los siguientes niveles de formación de competencias: nivel general-básico, nivel profesional-básico y nivel profesional-específico. En estos niveles de formación de la competencia profesional el contenido se adquiere y asimila socialmente y es históricamente desarrollado, por tanto, sus resultados se alcanzan en un proceso en el que se trabajan de forma integrada los criterios de desempeño y los saberes esenciales que caracterizan el desempeño de este docente.

El desarrollo de acciones formativas, como componente del subsistema configuracional-desarrollador, es el proceso que asegura el movimiento procesal de la formación de la competencia profesional pedagógica. Por consiguiente, su función es garantizar el aseguramiento organizativo para su realización, viabilizar la materialización de las acciones, concebidas desde la proyección integrada, por medio de los procesos específicos que posibilitan su gestión, así como constatar su cumplimiento y las correcciones de las desviaciones que se produzcan para su mejora.

El desarrollo de acciones formativas exige del aseguramiento organizativo, entendido como el proceso mediante el cual se garantizan los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para su desarrollo exitoso, con vistas a lograr los objetivos previstos (eficacia) en correspondencia con las necesidades identificadas, haciendo un uso racional de los mismos (eficiencia).

Entre la configuración de la competencia profesional pedagógica y el desarrollo de acciones formativas, como componentes del subsistema configuracional-desarrollador, existe una relación dialéctica en la que el primer proceso le imprime al segundo la direccionalidad que requiere para su concreción.

La interrelación entre configuración de la competencia profesional pedagógica y el desarrollo de acciones formativas, asegura la funcionalidad formativa de la formación de la competencia profesional pedagógica, que deviene en cualidad sistémica del subsistema configuracional-desarrollador.

El subsistema evaluativo-retroalimentador del modelo pedagógico de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, tiene la función de favorecer la ascensión progresiva de su calidad mediante la evaluación del nivel de desarrollo de la competencia durante y después de la implementación de las acciones formativas.

Cada uno de estos momentos del proceso (durante, después) se encuentra asociado a un tipo específico de evaluación. La evaluación de proceso tiene como objeto la implementación de las acciones formativas y la evaluación de resultado, a sus efectos en la etapa posterior a su implementación. Entre estos momentos se manifiestan relaciones de interdependencia, que permiten, en su unidad, brindar información sobre la calidad del proceso formativo y coadyuvar a su progreso continuo. A partir de lo cual este subsistema mantiene relaciones de coordinación con los subsistemas referencial-proyectivo y configuracional-desarrollador.

La calidad del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía se refiere a las características de este proceso, relacionadas con su diagnóstico, la determinación de sus objetivos, el diseño de su contenido, el desarrollo de acciones formativas y la evaluación de este proceso durante los distintos momentos de su realización, de cuyo comportamiento depende que se satisfagan, en mayor o menor grado, las exigencias implicadas para el logro de su integralidad. En consecuencia, los componentes de este subsistema son: la evaluación de proceso y la evaluación de resultado.

El diseño y realización de la evaluación, en sus diferentes momentos toma, en cuenta la propuesta de Kirk Patrick (1999), en la que establece niveles de evaluación de las acciones formativas: reacción, aprendizaje, conducta o comportamiento y resultados. De ellos se consideran de utilidad para la evaluación del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica, previa adaptación a las especificidades del proceso estudiado, los niveles uno, tres y cuatro, es decir:

Reacción: se refiere al grado de satisfacción que muestran gestores del proceso formativo y los docentes con las acciones formativas concebidas.

Comportamiento: evalúa cómo el docente muestra, en su conducta y el quehacer cotidiano, el avance de su desempeño profesional en la dirección del proceso pedagógico, durante y después de la ejecución del programa de mejoramiento.

Resultados: se enfoca la intención de la evaluación en la obtención de información acerca de los resultados que se obtienen en la dirección del proceso pedagógico por parte de los docentes como consecuencia del desarrollo de las acciones formativas.

La evaluación de proceso tiene como función la obtención de información caracterizadora y valorativa sobre la efectividad de la implementación de las acciones formativas y de sus efectos inmediatos en el desempeño de los docentes, con la finalidad de realizar acciones sistemáticas de corrección y mejora.

La recogida de datos se realizará con el empleo de métodos y técnicas de carácter empírico como la observación a diferentes actividades desarrolladas por los docentes; entrevistas individuales, grupales y encuestas a los directivos y docentes; y el análisis de documentos que informen sobre las acciones que se realizan, y sobre su efecto en el desempeño profesional de los docentes.

La evaluación de resultado tiene la función de propiciar la obtención de información caracterizadora y valorativa de los efectos de las acciones formativas, una vez desarrolladas. Se asume como una evaluación del impacto del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica, entendida esta, como el análisis y seguimiento del efecto duradero y significativo en el mediano y largo plazo, operado en el desempeño profesional de los docentes de Contabilidad y Finanzas. El impacto de las acciones formativas debe ser valorado por personas que se relacionan con el proceso pedagógico en diferentes ámbitos; por ello, en su evaluación deben participar los directivos y los diferentes actores de la institución escolar.

El análisis y síntesis de los datos recogidos para este tipo específico de evaluación garantiza la información oportuna y pertinente para la actualización de los objetivos, el contenido y el diagnóstico del proceso formativo, y la toma de decisiones acerca de los cambios que deben producirse mediante el diseño o rediseño posterior de dichas acciones.

La interrelación y complementación que se establece entre las evaluaciones de proceso y de resultado aseguran la dinamización progresiva del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, que es la cualidad resultante del subsistema evaluativo-retroalimentador.

De las relaciones que se producen entre los tres subsistemas que integran el modelo pedagógico, surge la cualidad esencial que caracteriza al sistema, la integralidad formativa del proceso de formación de la competencia profesional pedagógica del docente de Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía, como expresión de la sinergia entre sus subsistemas y componentes.

Esta cualidad hace referencia a la posibilidad que ofrece dicho sistema de garantizar que, en la formación de la competencia profesional pedagógica de estos docentes, se manifieste la integración coherente de la variedad de procesos que convergen en su realización efectiva, como resultado de la relación entre la pertinencia informativa, la funcionalidad formativa y la dinamización progresiva; cualidades sistémicas surgidas de los subsistemas que lo conforman.

CONCLUSIONES

El modelo pedagógico elaborado constituye una alternativa que posibilita solucionar la contradicción fundamental identificada entre el carácter general de los modelos de formación del docente Contabilidad y Finanzas de los institutos politécnicos de economía y el carácter particular de su desempeño profesional.

De las relaciones de subordinación y coordinación que se producen entre los subsistemas que integran el modelo pedagógico deviene la integralidad formativa, como resultado de la relación entre la pertinencia informativa, la funcionalidad formativa y la dinamización progresiva; cualidades sistémicas surgidas de los subsistemas que lo conforman.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Kirkpatrick, D. (1999). Evaluación de acciones formativas. Los cuatro niveles. Barcelona, España: PISE.

Ochoa, J. (2012). Modelo para favorecer las competencias básicas del licenciado en Derecho de la Universidad de Holguín a través del componente laboral. Revista Pedagogía Universitaria. La Habana Vol. XII No. 5. Ciudad de La Habana.

Pérez, E. (2014). La formación de competencias profesionales en los estudiantes de técnico medio en informática mediante proyectos informáticos. Tesis defendida en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Holguín.

Piñón, J. (1998). El adiestramiento laboral: una vía de seguimiento al recién graduado (Tesis de doctorado). ISP Enrique José Varona, La Habana, Cuba.

Rey, L. (2014). La formación de las competencias profesionales del auditor en los estudiantes de Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Tesis defendida en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Holguín.

Valera, L. (2016). La formación de competencias profesionales en la carrera Licenciatura en Contabilidad y Finanzas. Revista Electrónica Innovación Tecnológica. Vol.22. Número especial dedicado a las Ciencias Sociales 2016. ISSN-1025-6504. Tomo 005 No.

Valle, A. (2011). Modelo para obtener un modelo. En Resultados científicos en la investigación educativa. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Págs. 75-85.